

PEDAGOGICAL SCIENCES

THE STRUCTURAL-FUNCTIONAL MECHANISM FOR THE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT COMPETENCE IN FUTURE TEACHERS

Akmalova Dildora Tokhirovna

PhD, Associate Professor at the Iskhakhan Ibrat Namangan State Institute of Foreign Languages

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

Акмалова Дилдора Тохировна

PhD, доцент Наманганского государственного института иностранных языков имени Исхакхана Ибрата

Abstract

Contemporary international requirements in the education system, which emphasise disciplinary and methodological knowledge and the level of development of managerial competencies, have significantly expanded the professional role of teachers. The aim of this article is to theoretically substantiate and describe the mechanism for developing managerial competence in future teachers, taking into account contemporary pedagogical approaches and principles. The study is based on a theoretical analysis of management concepts and a simulation of the mechanism by which future teachers develop their managerial competence.

The theoretical significance of this study lies in identifying the structure of the interrelated components of managerial competence, comprising motivational-value, cognitive, operational-behavioural and reflective components. The practical value of this work lies in the potential for applying the mechanism for developing managerial competence within the educational process. The proposed mechanism for developing the managerial competence of future teachers facilitates the development of the individual as a subject of professional reflection and self-development. Consequently, the development of managerial competence involves the targeted cultivation of the ability to analyse one's own professional practice, to understand managerial decisions, and to evaluate their effectiveness.

Аннотация

Современные международные требования в системе образования, выдвигая на первый план владение дисциплинарно-методическими знаниями и уровень сформированности управленческих компетенций значительно расширили профессиональную роль педагогов. Цель данной статьи — теоретически обосновать и описать механизм формирования управленческой компетентности будущих педагогов с учетом современных педагогических подходов и принципов. Исследование основано на теоретическом анализе управленческих концепций и моделировании механизма формирования управленческой компетентности будущих педагогов.

Теоретическая значимость исследования заключается в определении структуры взаимосвязанных компонентов управленческой компетентности, включающая мотивационно-ценностный, когнитивный, операционно-деятельностный и рефлексивный компоненты. Практическая ценность работы состоит в возможности применения механизма формирования управленческой компетентности в образовательный процесс. Представленный механизм формирования управленческой компетентности будущих педагогов обеспечивает становление личности как субъекта профессиональной рефлексии и саморазвития. В результате формирование управленческой компетентности предполагает целенаправленное развитие способности к анализу собственной профессиональной деятельности, осознанию управленческих решений и оценке их эффективности.

Keywords: managerial competence, organisational, managerial and reflective abilities, components of managerial competence, the mechanism for developing managerial competence, managerial role.

Ключевые слова: управленческая компетентность, организационно-управленческие и рефлексивные способности, компоненты управленческой компетентности, механизм формирования управленческой компетентности, управленческая роль.

Введение

Сегодня во всем мире происходящие изменения в образовательных системах, значительно трансформируют профессиональную роль педагогов. Помимо функциональных обязанностей по обучению, от педагогов все чаще ожидается участие в планировании образовательных процессов,

координации и управлении деятельностью субъектов образовательного процесса, принятии педагогических решений и эффективном взаимодействии с различными заинтересованными сторонами (OECD, 2021; UNESCO, 2016). В современных условиях предъявленные задачи требуют сформированность управленческой компетентности у бу-

дущих учителей в процессе профессиональной подготовки. Внедрение в подготовительную практику данного положения должно обеспечивать усвоение дисциплинарных знаний и навыков, развитие организационно-управленческих и рефлексивных способностей (Želvys, Zhunusbekova, & Askarkyzy, 2023; Kaliyeva & Gabiden, 2021). Однако во многих программах подготовки педагогов управленческая компетентность формируется фрагментарно без четкой структуры и системной педагогической поддержки.

Теоретические исследования рассматривают управленческую компетентность с системного, личностно-ориентированного и деятельностного подходов (Nikitovskaya, 2019). Тем не менее анализ существующих исследований выявляет отсутствие единых и структурированных механизмов, специально направленных на формирование управленческой компетентности на этапе подготовки будущих педагогов (Junisbaeva & Begaliev, 2025). Большинство моделей ориентированы либо на практикующих педагогов, либо на образовательных менеджеров, тогда как формирующий потенциал начальной подготовки педагогов остается недостаточно представленным.

Это указывает на необходимость разработки обоснованного механизма, который интегрирует мотивационные, когнитивные, практические и рефлексивные компоненты и обеспечивает последовательное формирование управленческой компетентности будущих педагогов. Такой механизм отвечает современным образовательным стандартам и обеспечивает качественную подготовку педагогов независимо от формы и уровня образовательного процесса.

Таким образом, цель статьи — теоретически обосновать и описать механизм формирования управленческой компетентности будущих педагогов в условиях современного образования. Предложенный механизм направлен на совершенствование программ подготовки педагогов и повышение профессиональной готовности будущих педагогов к эффективной организации и управлению образовательным процессом.

Понятие управленческой компетентности будущих педагогов

Понятие управленческой компетентности широко обсуждается в образовательных исследованиях в контексте лидерства, образовательного управления и профессиональной эффективности (Elliott Jaques, 2017; Mirsoliyeva, 2019; Burnakin, 2021; Kaliyeva K. M. & Gabiden R., 2021; Želvys, Zhunusbekova, & Askarkyzy, 2023). В современной педагогике управленческая компетентность понимается как интегративная характеристика, объединяющая знания, навыки, личностные качества и профессиональные ценности, позволяющая эффективно организовывать, регулировать и оценивать образовательную деятельность.

В этой связи, в процессе подготовки педагогов управленческая компетентность приобретает характерные особенности из-за многофункциональности профессиональной роли педагогов. Будущие педагоги должны овладеть предметным содержанием и методикой преподавания дисциплин, а также развивать способности планировать образовательные процессы, управлять деятельностью учащихся, принимать обоснованные управленческие решения и принимать участие в практике самоанализа (Kaliyeva & Gabiden, 2021). Таким образом, управленческая компетентность на этапе подготовки будущих педагогов должна рассматриваться как фундаментальная составляющая будущей профессиональной деятельности, а не как дополнительный навык.

С теоретической точки зрения управленческая компетентность чаще всего анализируется через системный подход, который подчеркивает взаимосвязь структурных компонентов и компетентностный подход, который акцентирует внимание на результатах обучения и профессиональной готовности (Elliott Jaques, 2017; Mirsoliyeva, 2019; Burnakin, 2021; Kaliyeva K. M. & Gabiden R., 2021; Želvys, Zhunusbekova, & Askarkyzy, 2023; Junisbaeva & Begaliev, 2025). Эти исследования позволяют осмыслить управленческую компетентность как динамическую постепенно развивающуюся систему в процессе профессиональной подготовки.

На основе анализа литературы управленческая компетентность будущих педагогов, на наш взгляд, может быть структурирована в несколько взаимосвязанных компонентов.

Рис. 1 Структура взаимосвязанных компонентов управленческой компетентности в подготовке будущих педагогов

Формирование управленческой компетентности на этапе подготовки будущих педагогов характеризуется как готовность к будущей управленческой деятельности. Следовательно, образовательная среда педагогических вузов играет решающую роль в создании условий для поэтапного и системного развития управленческой компетентности у студентов.

Методологические основы исследования

Хотя исследование носит теоретический характер, оно опирается на четко определённую методологическую базу, обеспечивающую последовательность, достоверность и научную обоснованность выводов (Želvys, Zhunusbekova, & Askarkyzy, 2023). В исследовании используется системный подход, позволяющий рассматривать управленческую компетентность будущих педагогов как целостную и динамическую систему, состоящую из взаимосвязанных компонентов.

В рамках компетентностного подхода управленческая компетентность рассматривается как образовательный результат, отражающий готовность будущих педагогов выполнять управленческие функции в профессиональной деятельности (Kaliyeva & Gabiden, 2021).

Кроме того, исследование опирается на личностно-ориентированный и деятельностный подходы, которые подчеркивают роль целенаправленной деятельности в формировании профессиональных компетенций. С этой точки зрения управленческая компетентность развивается через участие будущих педагогов в образовательных ситуациях, требующих планирования, организации, принятия решений и самоанализа собственной деятельности (Nikitovskaya, 2019; Junisbaeva & Begaliev, 2025).

Используемые методы исследования включают теоретический анализ педагогической и управленческой литературы, сравнение международных подходов к развитию компетенций и педагогическое моделирование. Эти методы позволяют выявлять общие закономерности и компоненты управленческой компетентности, на основе которых следует разрабатывать структурированный механизм формирования управленческой компетентности у будущих педагогов.

Механизм формирования управленческой компетентности будущих педагогов

Основная цель предложенного механизма — обеспечить постепенное и устойчивое формирование управленческой компетентности будущих пе-

дагогов в соответствии с современными требованиями. Она достигается через интеграцию управленческого содержания в образовательные программы

и создание условий, стимулирующих активное участие и рефлексию.

Эффективность механизма обеспечивается интеграцией управленческого содержания в учебный план, моделированием управленческих ролей и систематической организацией рефлексивных занятий с помощью интерактивных методов обучения. Механизм формирования управленческой компетентности будущих педагогов развивает навыки планирования, принятия обоснованных решений и постоянным профессиональным саморазвитием.

Обсуждение

Предложенный механизм предлагает системный и теоретически обоснованный подход, интегрирующий мотивационный, когнитивный, операционно-деятельностный и рефлексивный компоненты. В отличие от существующих моделей, он направлен на последовательное формирование компетентности. Внедрение механизма формирования управленческой компетентности в образовательный процесс обеспечивает становление будущего педагога как субъекта профессиональной ре-

флексии и саморазвития предполагает целенаправленное развитие способности к анализу собственной профессиональной деятельности, осознанию управленческих решений и оценке их эффективности.

Международные исследования подтверждают актуальность развития управленческой компетентности в педагогическом образовании OECD (2021) и UNESCO (2016) подчеркивают необходимость подготовки педагогов к сложным образовательным ролям в рамках преподавания дисциплин. Данный механизм соответствует международным приоритетам, предоставляя структурированную основу для формирования управленческой готовности будущих педагогов. Принципы рефлексивности и практической направленности соответствуют признанным педагогическим теориям. Механизм объединяет различные теоретические подходы в единую систему, специально адаптированную для будущих педагогов. С практической точки зрения разработанный механизм может служить в профессиональной подготовке выпускников к управленческим обязанностям.

Заключение

Исследование теоретически обосновывает механизм формирования управленческой компетентности будущих педагогов. Интеграция мотивационно-ценностного, когнитивного, операционно-деятельностного и рефлексивного компонентов в рамках педагогических условий обеспечивает системный характер формирования управленческой компетентности будущих педагогов. Такая интеграция обеспечивает целостность образовательного процесса, согласованность его содержания, форм и методов, а также устойчивое развитие способности к эффективному осуществлению управленческой деятельности. Таким образом, внедрение механизма позволяет повысить способность будущих педагогов планировать, организовывать и управ-

лять образовательной деятельностью, одновременно развивая навыки самоанализа и профессионального развития.

Список литературы

1. Burnakin, M. N. (2021). *Formation of managerial culture of bachelor students – future education managers* (Extended abstract of PhD dissertation). Kazan, Russia. (Original work published in Russian)
2. Junisbaeva, A. S., & Begaliev, S. B. (2025). *On the issue of key competencies of future teachers. Vestnik Universiteta Yasavi.* (Original work published in Russian)
3. Kaliyeva, K. M., & Gabiden, R. (2021). *Formation of managerial competencies of a future teacher as a pedagogical problem. Izvestiya. Pedagogical Sciences Series,* 59(4). <https://doi.org/10.48371/PEDS.2020.59.4.003> (Original work published in Russian)
4. Mirsoliyeva, M. T. (2019). *Improving mechanisms for developing professional competence of managerial and pedagogical staff of higher education institutions* (PhD dissertation abstract). Tashkent, Uzbekistan. (Original work published in Uzbek)
5. Nikitovskaya, G. V. (2019). *Formation of managerial competence of a future teacher in continuing professional education* (Doctoral dissertation). Moscow, Russia. (Original work published in Russian)
6. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). *Teachers and leaders in education: Strengthening professional competences.* OECD Publishing.
7. UNESCO. (2016). *Rethinking education: Towards a global common good?* UNESCO Publishing.
8. Želvys, R., Zhunusbekova, A., & Askarkyzy, S. (2023). *Development of managerial competencies of future teachers in universities of Kazakhstan and Lithuania. Journal of Educational Sciences,* 75(2), 60–71. <https://doi.org/10.26577/JES.2023.v75.i2.06> (Original work published in Russian)